

**Jalaquduq tumani XTMFMT va TE bo'limiga qarashli 32-umumta'lim
maktabining fransuz tili fani o'qituvchisi Kamolova Barchinoyning**

“Darslarda o'yinlardan foydalanish” mavzusida yozgan

METODIK TAVSIYASI

Ta'lim jarayonida o'yinlardan foydalanishning samarasi katta. Yangi mavzu yoki o'tilgan mavzuni mustahkamlashda o'yinlardan foydalan-ganda yaxshi natijaga erishiladi. Bunda o'quvchilarda erkin fikrlash, mustaqil izlanishga rag'bat paydo qiladi. O'quvchilar yangi bilimlarini mustaqil o'zlashtiradilar, o'quvchilarda jamoa tuyg'usini shakllantiradi va ularning tashabbuskorligini oshiradi. O'yinlar tufayli darslar qiziqarli bo'ladi.

Men ham o'z pedagogik faoliyotimda o'quvchilarning qiziqishlarini inobatga olib 5-6-sinflarda fransuz tilini o'rgatish jarayonida turli hil o'yinlardan

foydalanaman. Ma'lumki chet tillarini o'qitishda o'quvchilarni nutqini o'stirish, yodlangan so'zlar, o'zlashtirilgan grammatik qoidalar asosida gaplar tuzish asosiy o'rin tutadi. Bu borada barcha sinflarda zanjir o'yinidan foydalanish yaxshi samara bermoqda. Masalan, „**Les objets scolaire**” mavzusida zanjir o'yinidan foydalanaman.

O'quv qurollariga oid so'zlar aytiladi, kimki o'quv qurollaridan tashqari boshqa so'z aytgan o'quvchi o'yindan chiqadi. O'yin jarayonida o'zim ular qatori birga o'ynayman, bu esa o'zaro iliq munosabatni yuzaga keltiradi. Har bir o'quvchi g'olib bo'lishni hohlaydi, shuning uchun o'rgatgan har bir mavzuni yaxshiroq o'rganishga harakat qiladi. Bu esa mening yutug'im. O'yinlarning asosiy vazifasi ishtirokchini noqulay vaziyatga tushurish va undan chiqib ketish yo'llarini topish ya'ni individual fikrlashga o'rgatadi. O'quvchi dars davomida befarq bo'lolmaydi va ijodiy fikrlaydi, o'quvchiga tashkilotchilik qobiliyatini o'stiradi, fanni o'zlashtirishda va o'quvchilarda ishonch tuyg'ularini shakllantiradi. O'yinda o'quvchiga qoniqarli yoki qoniqarsiz baho qo'yib bo'lmaydi, bolaning topqirligi uchun yaxshi yoki a'lo baho qo'yishi mumkin. O'yinlar doimo erkin, qiziqarli va xushchaqchaq ruhda o'tmog'i lozim. 6-sinfda **antonim** o'yinidan foydalanaman. Bunda qatnashchilar doira shaklida o'tirishadi. O'yin boshqaruvchisi oldindan antonim so'zlarni tayyorlab olishi kerak.

Grand-petit

Jolie-laid

large-etroit

Bon-mauvais

gros-maigre

O'yin boshqaruvchi ishtirokchilarga to'pni otish bilan boshlaydi. To'pni har uzatganda bir so'z aytishi kerak, ishtirokchi esa uning antonimini tezda aytishi kerak, aytmagan o'yindan chiqadi.

So'z topish o'yini

Bu o'yin o'quvchilarni so'z boyligini oshiradi, tezkorlikka va hozirjavoblikka o'rgatadi. O'quvchi bir so'zlarni topib aytadilar, so'z topa olmagan o'quvchi yutqazadi va o'yindan chiqariladi. Masalan: o'qituvchi **A** harfini aytadi o'quvchilar navbatdan

Age, ane, aout, arbre, automne, avec, avril.

B-bras, ballon, beaucoup, bon, bleu, bruit.

C-cahier, cause, cadeau, ciel, coq, cour. so'zlarini aytadilar.

Klaster usuli

Klaster usuli mavzu yuzasidan erkin va aniq fikrlashga yordam beradi. 1. mavzu yuzasidan kalit so'z yoki, fikrni doskaga yozib qo'ying. 2. Shu mavzuga mos bo'lgan so'zlar va fikrlar yoza boshlang.

Uchdi uchdi vole vole

Bu o'yin o'quvchilarni eshitish qobiliyatini yaxshilaydi bunda o'quvchilar hammasi o'rnidan turadi o'qituvchi turli narsa, buyum hayvon yoki qushlar nomini fransuz tilida aytadi, qushlar nomi aytilganda qo'llarini yonga ko'tarib qushning uchishi harakatini bajaradi.

Vole vole l'oiseau vole

Vole vole la pupitre vole

Uchmaydigan narsa aytilganda qo'llarini pastga tushiriladi, adashgan o'quvchi o'yinni tark etadi. 5-sinflarda „Qu'est –ce qu'il n y a pas sur la table” o'yini. Stol ustiga o'ndan ortiq mavzuga oid rasmlar qo'yamiz. Fermez vos yeux.[ko'zlaringizni yuming] 1ta buyum yoki rasm olib berkitiladi. Ouvrez vos

yeux (ko'zlarinigizni oching). Qu'est -ce qu'il n y a pas. **La regle.** 7-sinflarda **gaplarni kengaytirish o'yini.** 1ta o'quvchi 1ta gap aytadi. 1 o'quvchi- Je vais a l' é cole. 2-o'quvchi-Je vais a l' é cole avec mes amis.

3 o'quvchi Je vais a l' é cole avec mes amis en bus.4-o'quvchi Je vais a l' é cole avec mes amis en bus noire. 5-o'quvchi Je vais a l' é cole avec mes amis en bus noir chaque jour.

Yana Qu'i est-ce?

1.kishi tashqariga chiqib turadi.Sinf bilan kelishib, 1 o'quvchi tanlashadi tashqaridagi o'quvchi kiradi. Tanlangan o'quvchini topishi kerak..

C'est personne femme au homme? C'est un garçon au une fille? Un garçon.

Il habite loin de l' é cole? Oui

Il porte un manteau blanc?-Oui

Il a un chapeau noir ?- non

Il aun chapeau blanc? –oui.

C'est Bekzod ?-oui.

Bu o'yinda ham so'z boyligi oshib boradi. Yoki biror buyumni (meva, mebel, sabzavotni) berkitish mumkin.

C'est un fruit?

C'est un lé gumes?

On peut manger?

C'est un rouge?

On peut porter? Etc.

La dictée imagination.

Il y a une grande maison, a coté de la maison il y a une rivière et les arbres, sous les arbres il y a les herbes et un enfant. Dans la rivière il ya des poissons, il fait beau le soleil brilles, le ciel est bleu, les oiseaux volent.

O'quvchi o'yinda qancha faol bo'lsa, mashg'ulot samaradorligi ortadi ya'ni yaxshi tushunadi. O'yin orqali o'qituvchi quyidagi muvaffaqiyatga erishadi.

-o'tilgan mavzuni yaxshi eslab qoladi

-O'quvchilarni fanga munosabati ijobiy bo'ladi.

-O'quvchini mustaqil fikrlashga o'rgatadi va muammoni yechimini topishni o'rgatadi.

-darsda o'zini-o'zi baholay oladi.O'ziga ishonch tuyg'usini oshiradi. Tashabbuskorlikni oshiradi. Jamoa tuyg'usi shakllanadi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Hozirgi ta’lim tizimida bilimni egallashning yangi konsepsiyasi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni turli usullarni qo’lashni taqozo etadi. Ta’lim jarayonini 1-tizimdayoq uni tashkil etuvchi elementlarga quyidagilar kiradi.;O’quv maqsadi, kutayotgan natija, ta’lim metodi va mazmuni.

Chindan ham o’yinlar orqali dars qiziqarli bo’ladi va oson tushuniladi. O’yin orqali darsni mustahkamlash eng yaxshi usul deb hisoblayman.